

- Almanac of the Institute of Surgery named after A.V. Vishnevsky. - 2017. - No. 1. - P. 1248-1249. - ISSN 2075-6895.
8. Cameron John L., Sandon Corin. Atlas of Operative Gastroenterology: translated from English. - М.: GEOTAR-Media, 2009. — 560 p.
 9. Prevalence of uninvestigated dyspepsia and gastroesophageal reflux disease in Korea: a population-based study using the Rome III criteria / B. H. Min, K. C. Xin, H. K. Jung [et al.] // Dig. Dis. Sci. — 2014. — Vol. 59, N 1. — P. 2721 — 2729.
 10. Rybak I. M., Choice of surgery for correction of hiatal hernia inpatients with gallstone disease and gastroesophageal reflux disease. Вісник морської медицини № 1 (86) (січень — березень) ISSN 2707-1324с. 75 — 81.
 11. Veligotsky A N., Rybak I. M., Strakhovetsky V. S., Leonov A. V., Fedorovsky S. G., Fomina A. G., Chebotarev A. S. Algorithm for diagnosis and surgical treatment of patients with gallstone disease combined with gastroesophageal reflux disease and hernia of the esophageal opening of the diaphragm. RS Global WORLD SCIENCE No. 3 (55), Vol.2, March 2020 ISSN 2413-1032, p. 21-30.
 12. Granderath F.A., Schweiger U.M., Pointner R. Tailoring the hiatal closure to the size of hiatal surface area // Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques December 2007, Number 21: p.542-548.

Впервые поступила в редакцию 28.01.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

УДК 616-022.7- 616.314-74

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967635>

СУБ'ЄКТИВНА ОЦІНКА СТАНУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я І ЯКОСТІ ЖИТТЯ ДІТЕЙ 12 ТА 15 РОКІВ

Годованець О.І., Котельбан А.В., Митченко М.П.

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 12 И 15 ЛЕТ

Годованец О.И., Котельбан А.В., Митченко М.П.

Высшее государственное учебное заведение Украины

«Буковинский государственный медицинский университет»

SUBJECTIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF DENTAL HEALTH AND QUALITY OF LIFE OF CHILDREN 12 AND 15 YEARS OLD

Godovanets O.I., Kotelban A.V., Mytchenok M.P.

Higher state educational institution of Ukraine

«Bukovynian State Medical University»

Summary/Резюме

The aim of the study. Assess the attitudes of children aged 12 and 15 to their dental health and quality of life according to the modified EGOHID criteria

Materials and methods. We conducted the questionnaires of 228 pupils 12 and 15 years old. We have formed 2 groups of study: I — children aged 12, II — children aged 15. The questionnaires contained questions about the nature of nutrition, features of oral care, hereditary tendency to develop caries and general somatic state of the body.

The results. We found that children of both groups (86.36 % and 75.56 %) brush

their teeth twice a day and evaluate their state as good. 40.90 % of children of group I and 36.36 % of children of group II pay attention to their teeth several times a day, in addition 31.81 % of children of group I and 27.27 % of children of group II look at their teeth several times a week that contradicts the results of brushing twice a day. Almost all children in both groups brush their teeth with toothbrush and toothpaste, only 2 children indicating the use the tooth powder. As for the toothpaste, only 5 children of both groups indicate the use of calcium-containing toothpaste, other do not know the composition of the paste. With regard to food, half of the children eat sweets every day, the rest less often, eat whole raw fruits and vegetables, and the rest are cut into pieces. Children visit doctors of other specialties a three times a year and in terms of dental visits, only a third of children and their parents visit twice a year.

Conclusions. As a result of a subjective survey, we found insufficient attention of children to the condition of their teeth, poor oral care and nutritional deficiencies.

Key words: dental health, caries, EGOHID.

Мета дослідження. Оцінити ставлення дітей 12 та 15 років до їхнього стоматологічного здоров'я і якості життя за модифікованими критеріями EGOHID.

Матеріали та методи. Із цією метою проведено опитування 228 дітей віком 12 та 15 років (22 хлопців та 35 дівчат) та розділили їх на 2 вікові групи: I — 12 років; II — 15 років. Суб'єктивна оцінка стоматологічного здоров'я включала запитання щодо частоти чищення зубів, оцінки стану зубів та ясен, засобів та предметів для чищення зубів та перевірки ефективності чищення зубів, особливостей харчування, перш за все вживанні солодошів, а також назагал чи діти звертають увагу на вигляд їхніх постійних та молочних зубів, кратність відвідування лікарів загального профілю, в тому числі і стоматолога.

Результати. Ми виявили, що діти обох груп (62,36 % та 75,56 %) чистять зуби двічі на день і оцінюють їхній стан як хороший. 68,75 % дітей I групи та 76,36 % дітей II групи задоволені виглядом своїх зубів. Майже всі діти в обох групах чистять зуби зубною щіткою та зубною пастою. Щодо складу зубної пасти, то лише 18,7 % дітей обох груп вказують на використання зубної пасти, що містить фтор, інші не знають склад пасти. Щодня їдять солодоші 87,5 % дітей I групи та 75,5 % II групи та відповідно 75,5 % та 64,3 % щодня вживають солодкі напої. 93,7 % дітей I групи звернулися до лікарів-стоматологів протягом року самостійно та 50 % у разі гострого болю, подібна динаміка і щодо дітей II групи.

Висновки. У результаті суб'єктивного опитування нами встановлено недостатню увагу дітей до стану своїх зубів, неповноцінний догляд за ротовою порожниною та недоліки в харчуванні.

Ключові слова: стоматологічне здоров'я, карієс, EGOHID.

Цель исследования. Оценить отношение детей 12 и 15 лет к их стоматологическому здоровью и качеству жизни согласно с модифицированными критериями EGOHID.

Материалы и методы. С этой целью проведен опрос 228 детей 12 и 15 лет (22 мужчин и 35 женщин) и разделили их на 2 возрастные группы: I — 12 лет, II — 15 лет. Субъективная оценка стоматологического здоровья включала вопросы о частоте чистки зубов, оценки состояния зубов и десен, средств и предметов для чис-

тки зубов и проверки эффективности чистки зубов, особенностей питания, прежде всего употреблении сладостей, а также в целом или дети обращают внимание на вид их постоянных и молочных зубов, кратность посещения врачей общего профиля, также и стоматолога.

Результаты. Мы обнаружили, что дети обеих групп (62,36 % и 75,56 %) чистят зубы два раза в день и оценивают их состояние как хорошее. 68,75 % детей I группы и 76,36 % детей II группы довольны видом своих зубов. Почти все дети в обеих группах чистят зубы зубной щеткой и зубной пастой. По составу зубной пасты, то только 18,7 % детей обеих групп указывают на использование зубной пасты, содержащей фтор, другие не знают состав пасты. Ежедневно едят сладости 87,5 % детей I группы и 75, 5 % II группы и соответственно 75,5 % и 64,3 % ежедневно употребляют сладкие напитки. 93,7 % детей I группы обратились к врачам-стоматологам в течение года самостоятельно и 50 % в случае острой боли, подобная динамика и в отношении детей II группы.

Выводы. В результате субъективного опроса нами установлено недостаточное внимание детей к состоянию своих зубов, неполноценный уход за полостью рта и недостатки в питании.

Ключевые слова: стоматологическое здоровье, кариес, EGOHID.

Актуальність

Карієс зубів є важливою соціальною проблемою дитячого віку в усіх країнах світу і часто супроводжується серйозними впливами на стан здоров'я дітей, а також їх сімей і має на увазі серйозні наслідки для розвитку зубощелепної системи і для якості життя дитини [1-6]. Поширеність цього захворювання в світі коливається від 25 % до 72 % [6].

Етіологія і патогенез карієсу зубів добре вивчені і відомі. Виділяється більше 100 чинників ризику розвитку карієсу зубів у дитячому віці. Вони можуть бути різної інтенсивності і відрізнятися характером, існують різні варіанти їхньої взаємодії. Карієсогенність визначається складом і структурою емалі і інших тканин зубів, специфічними і неспецифічними чинниками захисту порожнини рота, кількісними і якісними показниками ротової рідини, особливостями дієти, наявністю шкідливих звичок, властивостями зубного нальоту, і все це залежить від загального стану організму [1, 2-4].

Однак основними є соціально-еко-

номічні та соціокультурні фактори (харчові звички, догляд за порожниною рота, частота відвідувань стоматолога, раннє інфікування *S. mutans*) [1, 3].

Недавній огляд SIGN показав, що неухвалене ставлення батьків до гігієни ротової порожнини дитини є індикатором ризику розвитку у неї карієсу (рівень доказовості дорівнює 3). При цьому такі фактори ризику як наявність у матері каріозних зубів, високого рівня *Streptococcus mutans* і надмірне вживання цукрів не впливали на розвиток карієсу у дитини (рівень доказовості 2+) [2].

Матері відіграють важливу роль у розвитку та підтримці стоматологічного здоров'я своїх дітей. Здоров'я порожнини рота матері, її знання з питань профілактики стоматологічних захворювань та ставлення до гігієни ротової порожнини в цілому роблять значний вплив на стан стоматологічного здоров'я дитини [1-4, 5].

Мета дослідження - оцінити ставлення дітей 12 та 15 років до їхнього стоматологічного здоров'я і якості життя за критеріями EGOHID.

Матеріали та методи

Із цією метою проведено опитування 228 дітей віком 12 та 15 років (22 хлопців та 35 дівчат) та розділили їх на 2 вікові групи: I — 12 років; II — 15 років. Суб'єктивна оцінка стоматологічного здоров'я включала запитання щодо частоти чищення зубів, оцінки стану зубів та ясен, засобів та предметів для чищення зубів та перевірки ефективності чищення зубів, особливостей харчування, перш за все вживанні солодоців, а та-

кож назагал чи діти звертають увагу на вигляд їхніх постійних та молочних зубів, кратність відвідування лікарів загально-го профілю, в тому числі і стоматолога.

Результати дослідження. Суб'єктивні дані опитування дають можливість нам розширити уявлення про стоматологічне здоров'я та якість життя дітей, а також відображають рівень стоматологічної санітарної освіти серед дитячого населення.

Ми виявили, що діти обох груп (86,36 % та 75,56 %) чистять зуби двічі на день і оцінюють їхній стан як хороший (рис.1 та 2). Це свідчить про те, що з віком діти уважніше починають ставитися до стану і вигляду своїх зубів.

Загальновідомо, що з віком самооцінка дітьми стану власних зубів істотно змінюється. Нами встановлено, що 32,25 % дітей I групи та 42,32 % дітей II групи звертають увагу на зуби кілька разів на день, крім того 38,72 % дітей I групи та 34,61 % дітей II групи дивляться на зуби кілька разів на тиждень, що власне суперечить результатам чищення двічі на день (рис. 3).

На нашу думку, стан молочних зубів відображає рівень гігієнічних навичок дітей та надання стоматологічної допомоги, що безсумнівно має величезний вплив на ріст та розвиток зубощелепної системи, а також в цілому на здоров'я ротової порожнини. 64,52 % дітей I групи та 53,84 %

Рис. 1. Результати анкетування «Як часто Ви чистите зуби?»

Рис. 2. Результати анкетування «Як Ви оцінюєте стан ваших зубів та ясен?».

Рис. 3. Результати анкетування «Як часто Ви звертаєте увагу на вигляд Ваших зубів?»

Рис. 4. Результати анкетування «Як виглядали Ваші молочні зуби?»

Рис. 5. Результати анкетування «Що Ви використовуєте для чищення зубів?»

Рис. 6. Результати анкетування «Якою Ви зубною пастою чистите зуби?»

дітей II групи зазначають, що всі їхні молочні зуби були здорові. Ці результати є суб'єктивними, однак мають позитивну

прогностичну динаміку (рис. 4).

Майже всі діти в обох групах чистять зуби зубною щіткою та зубною пастою, лише 2 дитини вказують на використання зубного порошку (рис. 5).

Що стосується власне зубної пасти, то лише 26,93 % дітей I групи та 34,61 % дітей II групи вказують на використання зубної пасти, що містить кальцій, решту не знають склад пасти (рис. 6). Фторумісну зубну пасту діти не використовують. Ми вважаємо, що такі результати вказують на низький рівень санітарної стоматологічної освіти дітей та байдужість самих дітей до свого здоров'я.

Щодо допоміжних засобів для чищення зубів, то 9,67 % 12-річних дітей та 3,84 % 15-річних їх не використовують. Найчастіше діти обох груп вибирають жуйку (відповідно 34,39 % та 53,84 %), найрідше зубну нитку (19,34 % та 3,84 %). Також 26,93 % дітей I групи та 3,84 % дітей II групи в графі «інше» вказали на поєднане застосування і флосів, і ополіскувача чи жувальної гумки та ополіскувача (рис.7).

Ефективність чищення зубів діти переважно перевіряють язиком (96,78 % дітей I групи та 93,62 % дітей II групи), також 1 респондент II групи вка-

Рис. 8. Результати анкетування «Чим перевіряєте Ви ефективність чищення зубів?»

Рис. 9. Результати анкетування «Як часто Ви вживаєте солодощі, навіть у малих кількостях?»

Рис. 10. Результати анкетування «Як часто, на Вашу думку, потрібно відвідувати стоматолога?»

зав на використання спеціального розчину для перевірки ефективності чищення зубів (рис.8).

Щодо солодощів, то 65,52 % дітей I групи та 68,54 % дітей II групи вказують на вживання солодощів 1 раз на день, п'ята частина опитаних (відповідно 19,34 % та 19,23 %) — декілька разів на день, решту — рідше (рис. 9).

Більшість дітей (73,07 % 12-річних та 93,62 % 15-річних) вважають, що звертатися до лікарів-стоматологів по-

трібно 2 рази на рік і решту — тільки у разі гострого болю (рис. 10).

Висновок

Таким чином, суб'єктивні дані опитування вказують на недостатню увагу дітей до стану своїх зубів, неповноцінний догляд за ротовою порожниною та недоліки в харчуванні.

Література

1. Безвушко Е.В. Рівень санітарно-гігієнічних знань у дітей дошкільного та шкільного віку м. Львова / Е.В. Безвушко, Н.Л. Чухрай, І.С. Дубецька // Новини стоматології. — 2007. — №4 (53). — С. 33-36.
2. Бирина О.С. Теоретическое обоснование применения комплексной программы профилактики основных стоматологических заболеваний. Пермский медицинский журнал. — 2012. — №6. — С. 128-136.
3. Клітинська О.В. Ранжування уражень карієсом зубів у дітей при ретроспективному аналізі первинної медичної документації / О.В. Клітинська, А.А. Васько // Україна. Здоров'я нації. — 2016. — №3 (39). — С. 45-48.
4. Рейзвих О.Э. Динаміка зміни рівня поширеності й інтенсивності карієсу та захворювань пародонту в дітей 6-15 років м. Чорноморськ за 9 років спостереження / О.Э. Рейзвих, Л.В. Анисимова, С.А. Шнайдер // Журнал НАМН України. — 2019. — №3. — С. 332-336.
5. Шешукова ОВ, Труфанова ВП. Показники ураженості карієсом та його ускладненнями в дітей у регіоні з високим умістом фтору в питній воді. Український стоматологічний альманах. — 2011. — №3. — С. 97-98.
6. Global epidemiology of dental caries and severe periodontitis — a comprehensive

- review / J.E. Frencken, P. Sharma, L. Stenhouse [et al.] // J clinic periodontol. — 2017. — №44 (18). — С. 94-105.
7. Kassebaum N.J. Global, regional, and national prevalence, incidence, and disability-adjusted life years for oral conditions for 195 Countries, 1990-2015: A Systematic Analysis for the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors / N.J. Kassebaum, A.G.C. Smith, E. Bernabý // J Dent Res. — 2017. Apr; — 96 (4). — № P. 361-363.
- References**
1. Bezvushko EV, Chukhrai NL, Dubetska IS. Level of sanitary and hygienic knowledge in children of preschool and school age in Lviv. Novyny stomatolohii. 2007; 4 (53): 33-36.
2. Birina OS. Theoretical substantiation of application of the complex program of prevention of the main stomatologic diseases. Permskiy meditsinskiy zhurnal, 2012; 6: 128-136.
3. Klitynska OV, Vasko AA Ranking of dental caries in children with a retrospective analysis of primary medical records. Ukraina Zdorovia natsii. 2016; 3 (39): 45-48.
4. Reizvykh OЭ, Anysymova LV, Shnaider SA Dynamics of change of level of prevalence and intensity of caries and periodontal diseases in children aged 6-15 of Chernomorsk for 9 years of supervision. Zhurnal NAMN Ukrainy.2019; 3: 332-336.
5. Sheshukova OV, Trufanova VP. Indicators of caries and its complications in children in a region with high fluoride content in drinking water. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh, 2011; 3: 97-98.
6. Frencken JE., Sharma P, Stenhouse L, Green D, Laverty D, Dietrich T. Global epidemiology of dental caries and severe periodontitis — a comprehensive review. J clinic periodontol.2017; 44 (18): 94-105.
7. Kassebaum NJ, Smith AGC, Bernabý E. Global, regional, and national prevalence, incidence, and disability-adjusted life years for oral conditions for 195 Countries, 1990-2015: A Systematic Analysis for the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors. J Dent Res. 2017 Apr; 96 (4): 361-363.

*Впервые поступила в редакцию 03.02.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*